

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM GEOMETRIA NO ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA

PEDAGOGICAL PRACTICES IN GEOMETRY IN MATHEMATICS TEACHING: A HISTORICAL PERSPECTIVE

Camila Camargo Senhorinho Santos Denny Brown
Universidade Federal de Rondônia – UNIR
camilacamargo.ss@gmail.com

Josiléa Cristina Barbosa dos Santos
Universidade Federal de Rondônia – UNIR
josileabarbosass6@gmail.com

Neucidiane Antônia Segatto
Universidade Federal de Rondônia – UNIR
neucidianesegatto@gmail.com

Marlos Gomes de Albuquerque
Universidade Federal de Rondônia – UNIR
marlos@unir.br

Resumo: Propõe-se neste estudo discorrer sobre práticas pedagógicas no ensino de geometria na escola primária brasileira sob uma perspectiva histórica, analisando cadernos escolares, manuais e outros documentos. A reflexão emerge da disciplina *Tópicos Especiais: Ensino da Matemática em seus Aspectos Históricos I*, parte das atividades do GHEMAT, com a participação da UNIR, campus de Ji-Paraná. A análise de documentos históricos, embora desafiadora pela informalidade de sua produção, revela como o ensino de geometria se desenvolveu em diferentes contextos e épocas. Estudos na Bahia, Paraná e Minas Gerais, abrangendo desde o Brasil Colônia até o Movimento da Matemática Moderna (MMM), demonstram a evolução das práticas no final do século XIX e início do XX, o ensino seguia modelos franceses, com foco no Desenho Linear. Posteriormente, a Escola Nova e o MMM introduziram novas abordagens, valorizando a aplicação prática e a conexão com o cotidiano dos alunos. A pesquisa bibliográfica buscou compreender as práticas pedagógicas em diferentes períodos, reconhecendo a cultura escolar como objeto histórico influenciado por seu tempo. A análise de cadernos de professoras como Alda Lodi e Myriam Boardman de Oliveira em Minas Gerais ilustra a transição de métodos, desde a memorização até a contextualização do ensino de geometria. Compreender essas práticas passadas é crucial para refletir sobre e aprimorar o ensino matemático atual, valorizando a história como um legado para o presente.

Palavras-chave: Cadernos escolares; Escola Nova; Movimento da Matemática Moderna.

Abstract: This study aims to discuss pedagogical practices in the teaching of geometry in Brazilian primary schools from a historical perspective, analyzing school notebooks, manuals, and other documents. The reflection emerges from the discipline *Special Topics: Teaching Mathematics in its Historical Aspects I*, part of the activities of GHEMAT, with the participation of UNIR, Ji-Paraná campus. The analysis of historical documents, although challenging due to the informality of their production, reveals how the teaching of geometry developed in different contexts and times. Studies in Bahia, Paraná, and Minas Gerais,

covering from Colonial Brazil to the Modern Mathematics Movement (MMM), demonstrate the evolution of practices in the late 19th and early 20th centuries, when teaching followed French models, focusing on Linear Drawing. Later, the Escola Nova and the MMM introduced new approaches, valuing practical application and connection with the students' daily lives. The bibliographic research sought to understand pedagogical practices in different periods, recognizing school culture as a historical object influenced by its time. The analysis of notebooks of teachers such as Alda Lodi and Myriam Boardman de Oliveira in Minas Gerais illustrates the transition in methods, from memorization to contextualization of geometry teaching. Understanding these past practices is crucial to reflecting on and improving current mathematics teaching, valuing history as a legacy for the present.

Keywords: School Notebooks; New School; Modern Mathematics Movement.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste estudo, pretende-se discorrer sobre algumas práticas pedagógicas concernentes ao ensino de matemática sob uma perspectiva histórica no tocante à geometria no Brasil, em escolas primárias, através de cadernos escolares, manuais e outros documentos. O texto em tela apresenta o resultado das reflexões da disciplina em rede: *Tópicos Especiais: Ensino da Matemática em seus Aspectos Históricos I*, ministrada de forma híbrida no primeiro semestre de 2024 pelo Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática (GHEMAT), para instituições de ensino superior de todo o país, dentre elas a Universidade Federal de Rondônia (UNIR), *campus* de Ji-Paraná, por meio do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEM).

De acordo com Oruê (2022, p. 2), “[...] os estudos desenvolvidos na temática história da educação matemática ganham crescente destaque, sobretudo aqueles interessados pela trajetória da matemática escolar, sua constituição e finalidades em cada tempo histórico”. Pois não é somente o fazer matemático ao longo do tempo que é importante, mas *como fazer* essa matemática, quais métodos e/ou técnicas utilizadas por alguns professores, principalmente aqueles aplicados em um passado recente. De acordo com Valente (2013), entender como algumas representações foram construídas durante o ensino e a aprendizagem da matemática é pensar de forma histórica que essa representação passa por contextos diversificados ao longo das épocas no fazer pedagógico dos professores dessa disciplina, e entender que:

O trabalho do historiador da educação matemática refere-se àquele de construção de ultrapassagens de relações ingênuas, míticas, românticas e memorialísticas sobre as práticas do ensino de matemática realizadas noutros tempos. A utilidade de sua produção – cujo resultado é uma história da educação matemática – é a de considerar que um professor de matemática que mantenha uma relação a-histórica com os seus antepassados profissionais possa, com a apropriação dessa história, se relacionar de modo menos fantasioso e mais científico com esse passado. Isso tende a alterar as suas práticas cotidianas, que passam a ser realizadas de modo mais consistente (Valente, 2013, p. 28).

Refletir sobre práticas pedagógicas e relacioná-las ao ensino através do olhar histórico é compreender o *que* e *como* foram aplicados os conhecimentos no passado para obter melhores resultados no ensino matemático dos dias atuais. Quais eram os conhecimentos utilizados por professoras e professores para o ensino primário, no tocante à geometria?

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO

Realizar pesquisa sobre as práticas pedagógicas matemáticas, considerando a história como um elemento central do saber, é dispor-se a buscar e confiar em fontes que podem estar disponíveis para consultas, embora seus autores as tenham produzido de maneira informal, para conhecimento e registro próprio, não com a intenção de transformá-las em documentos bibliográficos futuros. Búrigo (2016, p. 192) traz reflexões importantes ao afirmar:

Para quem se aventura no campo da História da Educação Matemática, não há um caminho seguro a ser seguido. Muitas armadilhas espreitam os iniciantes, mas também podem capturar pesquisadores mais experientes. Essas armadilhas vão desde a ingenuidade de tomar os documentos como retratos do passado, ignorando as intenções ou as condições em que foram produzidos, até a ideia de que é possível compreender processos singulares, como a criação de uma escola em uma pequena cidade, sem examinar sua conexão com dinâmicas de escala mais ampla como, por exemplo, as políticas educacionais ou processos de urbanização em curso.

[...]

Se tentarmos imaginar, antecipadamente, todos os riscos aos quais estaremos sujeitos no decurso de uma investigação, ficaremos paralisados, até mesmo porque não há como avaliar previamente um processo de pesquisa e de construção de uma narrativa histórica.

O processo de investigar historicamente faz-se realizando leituras, análises e escritas de um texto, compreendendo que esse caminho não é linear e rápido, mas permeado por permanências e rupturas históricas, onde é necessária reflexão e percepção para reescrevê-lo inúmeras vezes a fim de torná-lo tangível. Escrever sobre as práticas pedagógicas ou culturais de professoras e professores que atuaram em um determinado período, ensinando sobre geometria, é tentar compreender como tais práticas eram concebidas, qual material, técnica e métodos eram utilizados.

A história das práticas culturais é, com efeito, a mais difícil de se reconstruir porque ela não deixa traço: o que é evidente em um dado momento tem necessidade de ser dito ou escrito? Poderíamos pensar que tudo acontece de outra forma com a escola, pois estamos habituados a ver, nesta, o lugar por excelência da escrita (Julia, 2001, p. 15).

Pesquisar por meio de cadernos escolares significa que as informações contidas ali são o resultado de um conhecimento que se manteve através do tempo, devido à sua importância para o autor daquele objeto e para o pesquisador que o usa como artefato inestimável.

Buscou-se compreender como eram as práticas pedagógicas em relação ao ensino da geometria, usando como fonte as pesquisas de Búrigo (2016); Camara (2017); D'Esquivel e Sant'Ana (2016); Oliveira (2015; 2016); Oliveira e Barros (2016); Mendonça (2016; 2018); Mendonça e Oliveira (2019), que utilizaram como finalidade as atividades realizadas em alguns estados brasileiros como Bahia, Minas Gerais e Paraná.

D'Esquivel e Sant'Ana (2016) analisaram diversos documentos oficiais, cadernos, livros e manuais da Bahia, compreendidos entre os anos de 1835 a 1925 no Brasil Colônia, para assimilar como era o ensino da geometria nesse estado, que tinha forte influência francesa, e os resultados dessa pesquisa “[...] apontam para uma progressiva definição de papéis distintos para o Desenho e a Geometria na escola de ensino primário na Bahia” (p. 174).

Camara (2017) descreve em sua pesquisa que, no início do século XX, no estado do Paraná, as atividades encontradas em dois cadernos de alunos primários que registram o ensino da geometria, datados aproximadamente nos anos de 1915 e 1926, tais cadernos registram, além do ensino das definições, enfatizando a memorização, “[...] buscava desenvolver a capacidade para escrever textos, que era considerada como o núcleo fundamental da cultura escolar da época analisada” (Camara, 2017, p. 126).

Na pesquisa de Oliveira (2015), o ensino da geometria na perspectiva histórica, por meio da profissionalização docente dos cursos primários de Minas Gerais através de documentos, resultou em dois momentos importantes e distintos da educação matemática brasileira, sendo o período da Escola Nova, conhecida como escolanovista, e o Movimento da Matemática Moderna (MMM).

Oliveira e Barros (2016, p. 205), ao utilizarem os materiais educacionais da professora Alda Lodi, nos fazem entender que “[...] a geometria fosse direcionada a auxiliar a formação para o campo profissional”, relatando sobre o escolanovismo da década de 1920 e que é consolidado por outras pesquisas, como veremos adiante.

Ainda em Minas Gerais, o MMM ganha destaque nas pesquisas de Mendonça (2016; 2018) e Mendonça e Oliveira (2019), onde foi observado que os cursos de formação de professores que traziam os ideais do MMM, por meio de documentos oficiais e dos arquivos da professora Myriam Boardman de Oliveira e de seus cadernos de exercícios, integravam questões cotidianas, abarcando o dia a dia dos alunos, como exemplo a análise de figuras geométricas na construção de uma horta, conforme Mendonça e Oliveira (2019) relatam.

2. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS

Segue-se neste trabalho a proposta de uma pesquisa de cunho bibliográfico, conforme Gil (2008) define que tal tipo de pesquisa é produzida com material já elaborado, quer sejam artigos científicos, livros ou teses.

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem se torna particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço (Gil, 2008, p. 50).

Compreende-se também os pressupostos de Prodanov e Freitas (2013) quanto à revisão da literatura pertinente ao assunto. De acordo com os autores:

[...] a finalidade da pesquisa científica não é apenas um relatório ou uma descrição de fatos levantados empiricamente, mas o desenvolvimento de um

caráter interpretativo no que se refere aos dados obtidos. Para tal, é imprescindível correlacionar a pesquisa com o universo teórico, optando por um modelo que sirva de embasamento à interpretação do significado dos dados e fatos colhidos ou levantados (2013, p. 131).

Considerando que buscou-se compreender as práticas pedagógicas para o ensino de geometria em um tempo e lugar diferentes do nosso, este texto foi construído tomando como pressupostos a pesquisa da história da educação matemática. Nesse ínterim, Valente (2007, p. 47) afirma que a “intenção é alargar o entendimento de como se dá, na história, o processo de escolarização dos saberes e, em particular, da matemática, a partir de um instrumental teórico-metodológico utilizado por historiadores”.

Dessa forma, como o historiador, e quem faz investigação envolvendo o campo da educação, pode ser fidedigno às suas pesquisas, se o objeto (ou pessoa) pesquisado(a) não está em nossas mãos, mas em um tempo histórico distante com as características de sua época?

Utilizou-se inicialmente como material de leitura e análise o plano de ensino e a ementa da disciplina *Tópicos Especiais: Ensino da Matemática em seus Aspectos Históricos I*. Como o trabalho em tela pretende discorrer sobre o ensino especificamente da geometria, através das primeiras análises, observou-se a necessidade de complementar as leituras com autores que pesquisam a temática em questão, principalmente nos estados da Bahia, Paraná e Minas Gerais, e que englobem o período histórico da Escola Nova ao MMM.

3. A GEOMETRIA EM DIFERENTES FACES

O ensino de matemática no Brasil possui raízes em diversas práticas pedagógicas que evoluíram ao longo de diferentes períodos históricos, conforme assinala Pinheiro (2014, p. 60-61):

Nas últimas décadas, a produção historiográfica no campo da educação tem dedicado considerável interesse à problematização das fontes para investigar a cultura escolar. A variedade de documentos passou a ser valorizada como fonte de pesquisa histórica, na tentativa de compreender os bastidores do cotidiano escolar. [...] O trabalho do pesquisador com essa documentação permite refletir sobre a cultura escolar e as transformações do ensino nas práticas dos docentes.

Compreender como eram os documentos oficiais que regiam o ensino matemático, ou os cadernos, livros e anotações pessoais de professoras e professores formadas(os) em momentos históricos importantes, como o período imperial do século XIX, a Escola Nova entre as décadas de 1920 a 1930 ou o Movimento da Matemática Moderna entre os anos de 1960 a 1970, reflete a docência dos dias atuais.

Em consonância com D’Esquivel e Sant’Ana (2016), foi por meio da Lei Geral de Ensino de 1824 e do Ato Adicional de 1834 que, no Brasil, se definiram as primeiras instituições públicas nas províncias, sendo reconhecidamente públicas, pois havia à época iniciativas religiosas ou familiares no tocante às práticas educativas.

É principalmente pela via legislativa, com uma rica produção de atos e decretos, que nas províncias se buscou a organização do ensino público. Como parâmetros, adotaram-se modelos educacionais de outros países. Organização

escolar, práticas pedagógicas, livros e manuais didáticos de inspiração, sobretudo francesa, foram disseminados pelo Brasil.

Nas décadas finais do século XIX, gradativamente reforçou-se a representação social da escola como espaço por excelência de ensino, diferentemente de outras estruturas sociais de formação e socialização, como a família e a Igreja. A concepção da especificidade do espaço escolar como ambiente de formação implica mudanças nas formas de organização e uso do tempo escolar e no desenvolvimento de métodos e materiais pedagógicos, os quais seriam objeto de muitos debates nas primeiras décadas do século XX (D’Esquivel; Sant’Ana, 2016, p. 175-176).

Dessa forma, entender a escola como um espaço público é essencial para um ensino eficiente. O ensino da geometria no final do século XIX e início do século XX seguia programas educacionais oficiais provenientes da França, que por vezes não eram traduzidos. Através do “Grupo Escolar”, as disciplinas escolares e os “[...]saberes geométricos se instauram como saberes necessários para o ensino da escola primária da Bahia” (*idem*, p. 176). Assim, compreende-se a geometria como essencial, da mesma forma que a caligrafia, gramática e outras matérias estudadas à época.

O Desenho Linear era o foco das aulas de geometria das escolas primárias da Bahia, onde havia a instrução de serem realizados ‘à mão’, sem o uso de régua ou compasso pelos alunos. Com o passar dos anos, novos métodos de ensino foram aplicados com a chegada do século XX, de acordo com D’Esquivel e Sant’Ana (2017, p. 185): “[...] Não sem tensões, novos programas para o ensino dos saberes geométricos para escola de ensino primário na Bahia procuram estabelecer-se como modelo [...]”. E não apenas nesse estado, mas chegavam ao Brasil, no início do novo século, movimentos educacionais modernos, com propostas pedagógicas inspiradas em outros países.

No estado do Paraná, com o advento do século XX, nas primeiras décadas, com a criação de escolas, houve a redução do analfabetismo e o incentivo à nacionalização, pois, de acordo com Camara (2017, p. 120): “Tornar a escola eficiente por meio de funcionamento regular, adequar a sua localização aos locais em que fosse necessária e inspirar o mestre a cumprir a missão patriótica a que foi designado eram necessidades primordiais para a sociedade da época”. Pensar sobre a cultura escolar da época, em diferentes regiões do Brasil, é tentar compreender quais eram as práticas de sala de aula através das legislações que regiam as localidades, mas também, através dos cadernos escolares, apostilas, livros e outros materiais de pesquisa e análise dos alunos, é tentar compreender como as crianças eram ensinadas. Julia (2001, p. 10-11) de forma breve descreve:

[...] a cultura escolar como um conjunto de *normas* que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e os demais professores. Mas, para além dos limites da escola, pode-se buscar identificar, em um sentido mais amplo, modos de pensar e de agir largamente difundidos no interior de nossas sociedades, modos que não concebem a

aquisição de conhecimentos e de habilidades senão por intermédio de processos formais de escolarização [...] (grifo do autor).

Nas primeiras décadas do século XX, nosso país passava por mudanças políticas (da Colônia para a República) e educacionais, alterando de uma cultura escolar regida pela igreja para uma escolarização ofertada de forma ‘igualitária’, mesmo sendo influenciada por outros países, como os europeus.

O Brasil começava a consolidar sua própria cultura em um cenário novo e desafiador, regulamentando as Escolas Normais e, um marco importante, admitindo mulheres na educação, conforme Oliveira e Barros (2016) observam.

Dessa forma, a partir das primeiras décadas do século XX, iniciaram-se os movimentos para consolidar a Escola Normal. Gouvêa e Rosa (2000, p. 6), relatando sobre o estado de Minas Gerais, trazem a seguinte definição:

A Escola Normal foi o espaço legitimado de produção e circulação de um saber pedagógico que tentava racionalizar as práticas educativas escolares, tendo como papel principal a formação dos sujeitos que seriam autorizados a formar as novas gerações. Tais sujeitos deveriam apresentar uma conduta moral coerente com o papel de modelo para a população e agente do estado nos diversos municípios. Para os dirigentes mineiros, na primeira metade do século XIX, o professor ideal era aquele que fosse abnegado, que encarasse a profissão como um sacerdócio, que possuísse uma sólida formação religiosa, que tivesse frequentado a Escola Normal, onde ali aprendesse os métodos de ensino e os conhecimentos exigidos pela lei. O domínio dos saberes pedagógicos não era suficiente, combinando-se com critérios de ordem moral, em consonância com o ideário que compreendia a educação como estratégia de moralização da pobre população da província, de maneira a garantir condições de governabilidade. Educar era assim moralizar o povo, de acordo com os valores dos países europeus ditos civilizados.

Portanto, essa aplicação e descrição do professor refletiam-se em sua conduta e, posteriormente, em seus alunos, principalmente aqueles que se tornaram futuros educadores. Oliveira (2015; 2016) e Oliveira e Barros (2016) analisaram não somente a legislação de Minas Gerais quanto ao ensino da geometria, como utilizaram cadernos escolares de duas alunas que se tornaram professoras formadoras posteriormente.

Conforme as mudanças educacionais da época, as primeiras ideias do movimento da Escola Nova foram inseridas no Brasil, preconizando uma educação de qualidade em uma sociedade democrática, onde o aluno era o centro da aprendizagem, conforme relatam Oliveira e Barros (2016).

Uma nova forma de pensar a educação estava sendo consolidada, e a professora Alda Lodi é um nome recorrente quanto ao ensino da geometria. Ela estudou na Escola Normal e posteriormente fez parte de um grupo de elite com outros profissionais e viajou aos Estados Unidos, onde conheceram as premissas do que seria conhecido e divulgado como o movimento *escolanovista*.

Através dos documentos de Alda Lodi, observou-se que os escritos traziam a importância da aritmética para o dia a dia. Oliveira (2015, p. 194) pontua que os textos “[...] ressaltam a desvinculação da aritmética da escola com a da vida, conclamando para a superação de tal dicotomia”. Entende-se que o ensino deveria ‘sair dos muros da escola’ e ser aplicado à vida dos alunos.

Assim, o professor deveria utilizar os elementos da sala de aula para aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas, conforme os achados de Alda Lodi com uma bibliografia bem estruturada onde constam diversos livros e outras notas, que “[...] a Geometria fosse direcionada a auxiliar a formação para o campo profissional” (Oliveira; Barros, 2016, p. 205). Os cadernos da professora trazem exemplos de atividades que deveriam ser ministradas para seus alunos, exemplificando as práticas pedagógicas docentes.

Influenciada pelos métodos *escolanovistas*, Alda Lodi implantou uma nova era no ensino de Geometria em solo mineiro. Analisando os cadernos de suas alunas e seus próprios apontamentos, pode-se constatar que a Geometria ensinada às normalistas passava pelo estudo dos objetos e circunstâncias que as rodeavam, que estavam presentes no ambiente, propondo-se situações simples e corriqueiras para serem resolvidas. A partir de questões que podiam surgir na própria sala de aula como, por exemplo, a execução de um mural ou o cálculo da área da sala, a construção de uma mesa, mas também na casa das alunas, como a necessidade de se confeccionar uma toalha. Todas essas situações poderiam ser aproveitadas para se iniciar conteúdos a serem estudados (grifo das autoras, *idem*, p. 214).

A partir dos anos de 1960, um novo conceito no ensino foi sendo difundido no Brasil: o Movimento da Matemática Moderna (MMM), que começou a ser aplicado nos livros didáticos da época em Minas Gerais. A professora Myriam Boardman de Oliveira, que foi docente na cidade de Juiz de Fora, possui um acervo com cadernos e livros que trazem luz à reflexão quanto ao ensino da geometria.

Mendonça (2018) descreve duas propostas de ensino que foram fundamentais para a consolidação dos conhecimentos matemáticos durante o MMM, principalmente em Minas Gerais: o Programa de Ensino Primário Elementar (PEPE), com nuances da Escola Nova, e o Programa do Ensino Primário de Minas Gerais (PEP/MG), publicado em 4 volumes (um para cada série), que no volume da primeira série utiliza o termo *matemática moderna*.

O acervo pedagógico da professora Myriam Boardman de Oliveira traz consigo elementos importantes para o conhecimento do que era ensinado nos cursos primários de Minas Gerais. Mendonça e Oliveira (2019, p. 1065) citam “[...] a Coleção *Curso Completo de Matemática Moderna para o ensino Primário* (CCMMEP), em 5 volumes, o *Caderno de Exercícios* (CdeE), e o *Caderno de Geometria* (CdeG)” (grifo dos autores).

Assim, entender quais eram as práticas pedagógicas quanto ao ensino da geometria em uma perspectiva histórica, utilizando cadernos, manuais, apostilas e outros tipos de materiais, é fundamental para entender a cultura da época. Camara (2017, p. 120) pontua:

Para conhecer o que os estudantes fazem em sala de aula hoje, basta ir às escolas, observá-los e entrevistá-los que será possível verificar algumas percepções sobre a situação apresentada. Mas, e quando se trata de pesquisa sobre a educação em épocas distantes? Não é mais possível o contato com os sujeitos responsáveis pela prática e a escassez de documentos que podem trazer vestígios sobre o ensino dos saberes escolares torna-se um grande dificultador da pesquisa.

Destarte, ao descrever algumas práticas através de cadernos de alunos e manuais das professoras citadas no texto, entende-se que a geometria sempre foi temática

pertinente em diferentes épocas históricas e em localidades distintas, não apenas nos estados citados. Compreendemos que a história é algo vivo e presente; as práticas em sala de aula atualmente são o reflexo de muito estudo e empenho de pessoas que se propuseram a deixar um legado de seus conhecimentos e pensamentos através das páginas amarelas de saberes construídos carinhosamente para a posteridade.

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A proposta deste estudo resulta de reflexões da disciplina em rede *Tópicos Especiais: Ensino da Matemática em seus Aspectos Históricos I*, ministrada no primeiro semestre de 2024 pelo Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática (GHEMAT), tendo a Universidade Federal de Rondônia (UNIR), *campus* de Ji-Paraná, por meio do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEM), como uma das parceiras.

O presente texto teve como objetivo refletir acerca de algumas práticas pedagógicas matemáticas presentes no ensino da geometria sob uma perspectiva histórica, compreendendo momentos marcantes para a educação do Brasil, como a Escola Nova, a partir da década de 1920, e o Movimento da Matemática Moderna (MMM), a partir dos anos de 1960, em alguns estados como Bahia, Minas Gerais e Paraná.

O ensino da geometria, nos anos e estados brasileiros abordados no texto, demonstra práticas pedagógicas voltadas para o cotidiano dos alunos, com exemplos práticos que poderiam ser utilizados na construção de uma horta ou uma mesa, mas que, ao mesmo tempo, eram direcionadas para o campo profissional, bem como a importância da caligrafia por meio de cópias que tinham como objetivo enfatizar a memorização dos conteúdos.

Observou-se, por meio das leituras, que, embora houvesse novos preceitos de uma escola moderna, o ensino repetitivo ainda se fazia presente, o que pode ser refletido ainda nos dias atuais, não somente no ensino da matemática, mas também em outras disciplinas.

É possível inferir que a temática da pesquisa é importante para entender algumas das práticas pedagógicas, seja por meio da legislação ou de documentos encontrados em um Brasil Colônia na Bahia, seja com cadernos de alunos do início do século no estado do Paraná, ou os acervos cheios de significados das professoras que tiveram sua importância histórica, como Alda Lodi e Myriam Boardman Oliveira em Minas Gerais, bem como tantas outras que foram e são objetos de estudos históricos.

Portanto, é necessário salientar que não se pode considerar apenas a leitura e o estudo de cadernos ou manuais utilizados em sala de aula por estudantes ou professoras, e afirmar com exatidão como eram as práticas pedagógicas daquele período histórico; isso é reduzir as pesquisas a mero achismo. Deve-se tentar entender os desdobramentos de uma certa disciplina escolar, os materiais utilizados para representar as ideias propostas, e ter o cuidado de respeitar e preservar a história e a memória dos objetos de estudo analisados, pois é por meio deles que conseguimos construir o futuro de uma memória presente.

5. AGRADECIMENTOS

À FAPERO – Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia.

6. REFERÊNCIAS

BÚRIGO, E. Z. Problemas aritméticos em livros, revistas e programas: um exercício de cruzamento de fontes. **Histemat**, v. 2, n. 1, p. 190-204, 2016. Disponível em: <http://histemat.com.br/index.php/HISTEMAT/article/view/62>. Acesso em: 13 mar. 2025.

CAMARA, A. Saberes geométricos no início do século XX no estado do Paraná: a importância da escrita e a conservação própria do indivíduo. **Revista de História da Educação Matemática**, [S. l.], v. 3, n. 1, 2017. Disponível em: <https://histemat.com.br/index.php/HISTEMAT/article/view/136>. Acesso em: 04 mar. 2025.

D'ESQUIVEL, M. O.; SANT'ANA, C. de C. Do desenho à geometria: saberes geométricos na escola primária da Bahia. **Revista de História da Educação Matemática**, [S. l.], v. 2, n. 2, 2016. Disponível em: <https://histemat.com.br/index.php/HISTEMAT/article/view/72>. Acesso em: 05 mar. 2025.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2008.

GOUVÊA, M. C. S. de; ROSA, W. M. **A Escola Normal em Minas Gerais - documento comemorativo dos 70 anos da SEE-MG** - Lições de Minas - Centro de Referência Virtual do Professor. 2000. Disponível em: <http://crv.educacao.mg.gov.br>. Acesso em: 19 mar. 2025.

JULIA, D. A cultura escolar como objeto histórico. **Revista Brasileira de História da Educação**, Campinas, v. 1, n. 1, p. 9-43, jan./jun. 2001. Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rbhe/article/view/38749>. Acesso em: 13 fev. 2025

MENDONÇA, T. N. O Movimento da Matemática Moderna e a geometria proposta para ensinar às crianças em Minas Gerais: referências e práticas de uma professora de Juiz de Fora. **Revista de História da Educação Matemática**, [S. l.], v. 4, n. 3, 2018. Disponível em: <https://histemat.com.br/index.php/HISTEMAT/article/view/233>. Acesso em: 01 mar. 2025.

MENDONÇA, T. N. **Que Geometria ensinar às crianças em tempos de Matemática Moderna? Referências e práticas de uma professora da cidade de Juiz de Fora**. 2016. 130 f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, 2016.

MENDONÇA, T. N.; OLIVEIRA, M. C. A. de. O ensino de Geometria em tempos de Matemática Moderna em Minas Gerais. **Argumentos Pró Educação**, v. 4, p. 1056-1080, 2019. Disponível em: <http://ojs.univas.edu.br/index.php/argumentosproeducacao/article/view/524>. Acesso em: 01 mar. 2025.

OLIVEIRA, M. C. A. de. Elementos de profissionalidade para uma geometria moderna: normativas oficiais e manuais pedagógicos como referenciais para a prática docente. **Revista de História da Educação Matemática**, [S. l.], v. 2, n. 1, 2016. Disponível em: <https://histemat.com.br/index.php/HISTEMAT/article/view/58>. Acesso em: 16 fev. 2025.

OLIVEIRA, M. C. A. de. Profissionalidade para o ensino de geometria: um estudo a partir da legislação. **Revista de História da Educação Matemática**, [S. l.], v. 1, n. 1, 2015. Disponível em: <https://histemat.com.br/index.php/HISTEMAT/article/view/14>. Acesso em: 16 fev. 2025.

OLIVEIRA, M. C. A. de.; BARROS, S. de C. de. A geometria na formação de normalistas mineiras em tempos de Escola Nova: referências e práticas de Alda Lodi. **Revista de História da Educação Matemática**, [S. l.], v. 2, n. 2, 2016. Disponível em: <https://histemat.com.br/index.php/HISTEMAT/article/view/77>. Acesso em: 16 fev. 2025.

ORUÊ, G. R. V. História das disciplinas escolares e suas contribuições para a história da educação matemática. **ACERVO - Boletim do Centro de Documentação do GHEMAT-SP**, [S. l.], v. 4, p. 1-24, 2022. DOI: 10.55928/ACERVO.2675-2646.2022.4.61. Disponível em: <https://ojs.ghemat-brasil.com.br/index.php/ACERVO/article/view/61>. Acesso em: 15 jan. 2025.

PINHEIRO, N. V. L. Práticas pedagógicas para a construção do conceito de número: o que dizem os documentos do arquivo Lucília Bechara Sanchez? **Zetetike**, Campinas, SP, v. 21, n. 2, p. 59-74, 2014. DOI: 10.20396/zet.v21i40.8646588. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8646588>. Acesso em: 27 mar. 2025.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. de. **Metodologia do trabalho científico**: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo, RS: Feevale, 2013.

VALENTE, W. R. História da educação matemática: considerações sobre suas potencialidades na formação do professor de matemática. **Bolema**, Rio Claro – SP, v. 23, n. 35A, p. 123-136, abr. 2010. Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/view/10810/7181>. Acesso em: 25 mar. 2025.

VALENTE, W. R. História da Educação Matemática: interrogações metodológicas. **REVEMAT**, v. 2, n. 2, p. 28-49, 2007.

VALENTE, W. R. Oito temas sobre História da Educação Matemática. **REMATEC**, Natal, (RN). ano 8, n.12, p. 22-50, jan.-jun. 2013. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/160384>. Acesso em: 15 fev. 2025.